

ECONOMIC SCIENCES

УДК: 339.97

Іщук О.В.,

аспірантка Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14634042>ТЕОРИТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ РИНКУ
ГАЗУ ЄС

Ishchuk O.,

*Postgraduate student at the Kyiv National Economic University named after V. Hetman*THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF RESEARCH ON THE RESTRUCTURING
OF THE EU GAS MARKET**Анотація**

В статті визначаються основні економічні теорії, що лягають в основу реструктуризації ринку газу ЄС. Визначається поняття «структура ринку». Розглядаються головні драйвери реструктуризації ринку газу ЄС у відповідності до чотирирівневої моделі О. Уільямсона. Перша газова директива 2008 р. визначається як відправна точка процесу реструктуризації ЄС.

Abstract

The article identifies the main economic theories underlying the restructuring of the EU gas market. The concept of "market structure" is defined. The main drivers of the restructuring of the EU gas market are considered in accordance with the four-level model of O. Williamson. The first gas directive of 2008 is identified as the starting point of the EU restructuring process.

Ключові слова: ринок газу, реструктуризація, анбандлінг.

Key words: gas market, restructuring, unbundling.

Після Другої світової війни постачання газу, електроенергії, водопостачання були організовані як регіональні або національні монополії. Національні компанії-монополісти майже завжди перебували у національній власності, а регіональні компанії часто належали регіональній державній владі. Традиційно такі компанії були вертикально інтегровані. Поняття вертикальна інтеграція, тобто існування єдиного домінуючого гравця в цілому ланцюгу створення вартості природного газу, є засадничим на початкових етапах формування структури ринку газу.

М. Riordan визначає вертикальну інтеграцію як організацію послідовних процесів виробництва в межах однієї фірми, що виробляє товари та послуги [1]. R. H. Coase визначає, що рішення для фірми про вертикальну інтеграцію, а не передачу своїх ресурсів або продаж продукції на аутсорсинг повинні відображати відповідні трансакційні витрати внутрішньої та ринкової організації [2]. Трансакційні витрати економічної інтеграції за М. Riordan та О. Williamson [3] можуть бути відповіддю, коли ринкові угоди є неповними і залишається простір для опортуністичної поведінки сторін.

Теорія трансакційних витрат визначає, що інтеграція може бути ефективною відповіддю коли наявні невизначеність та складність, контрактна недовіршеність. Загалом, відповідно до Bresnahan and Levin [4], змінні аналізу трансакційних витрат, такі як специфічність активу, невизначеність і складність надають перевагу вертикально інтегрованим структурам.

Екстраполюючи теорію трансакційних витрат на ринок природного газу можна зазначити, що вертикальна інтеграція є найбільш застосовуваною на початкових стадіях розвитку промисловості природного газу для зменшення опортуністичної поведінки контрактних сторін, кількості конфліктів та непевності в розвитку галузі. Bresnahan and Levin зазначають, що вертикальна інтеграція дозволяє здійснювати операції в більш продуктивний, ефективний та вигідний спосіб, а джерелом такої продуктивності є краща логістична координація. З іншого боку за М. Ріорданом, вертикальна інтеграція змінює промисловість на шкоду споживачам, сприяє неконкурентній змові, ускладнює доступ до ринку нових учасників та сприяє монополістичній поведінці діючих.

Історично мережі передачі перебували у власності виробників, в нафтогазовій галузі видобувних компаній, а гарантування доступу до мережі означало процес поділу (unbundling, далі анбандлінг) вертикально інтегрованої структури. М. Pollitt, 2008 [5] визначає, що відокремлення власності (ownership unbundling) може відбуватися в період реструктуризації і анбандлінг, ймовірно, буде дешевшим, коли будуть проведені інші реформи.

Bolle та Breitmoser [6] відзначають, що газові мережі є прототипами природних монополій, констатуючи що анбандлінг має три рівні:

1) Бухгалтерський/функціональний/адміністративний анбандлінг – компанія являється інтегрованою, проте організовує бухгалтерський облік

таким чином, щоб можна було визначити витрати на послуги мережі.

2) Юридичний анбандлінг: мережеві послуги надаються окремою фірмою, яка може бути пов'язаною з виробничою та торговельною діяльністю раніше інтегрованої фірми через холдингову структуру.

3) Відокремлення власності (ownership unbundling) компанія, яка володіє та керує транспортними активами (передача газу) повністю відокремлюється від решти системи. На додаток до юридичного відокремлення холдингова компанія має продати або свою мережу, або обидва сегменти – виробництво та торгівлю. Єврокомісія визначає відокремлення власності газотранспортних мереж переважною формою організації передачі власності з можливістю створення незалежного системного оператора [7].

В 1984-1994 рр. Консервативна партія Великобританії запустила програму приватизації комунальних підприємств, які займалися наданням телекомунікаційних послуг, постачанням електроенергії, газу та води. Хоча продаж державних комунальних активів приватному сектору не був чимось новим, програма приватизації Великобританії започаткувала появу нової організаційної моделі для комунальних підприємств для полегшення впровадження конкуренції. «Британська модель» з часом видозмінювалась, але основними елементами її були:

- створення оптового ринку;
- надання кінцевим споживачам можливості вибору роздрібного постачальника;
- доступ третім сторін до мережі, щоб компанії, що працюють на оптовому ринку і компанії, що конкурують за постачання кінцевим споживачам мали змогу використовувати мережі.

Для гарантування ефективної роботи роздрібного та оптових ринків необхідними були структурні зміни у галузі. «Британська модель» сформувала підґрунтя для подальшого впровадження Директиви Європейського Союзу про електроенергію 1996 року та Газової директива 1998 року [8]. Основна частина академічної літератури по реструктуризації ринку газу присвячена саме імплементації газових директив ЄС.

Перша газова директива ЄС, що була прийнята в 1998 році, і мала бути транспонована в національне законодавство кожною країною-членом до серпня 2020 р., передбачала наступні напрямки:

- усі споживачі повинні мати можливість вибирати роздрібного постачальника газу та електроенергії;
- необхідно створити єдині європейські оптові ринки газу та електроенергії;
- національні газові та електроенергетичні галузі мають бути реорганізовані для забезпечення недискримінаційного доступу до газових та електричних мереж і розподільних мереж;
- необхідно створити незалежні національні регулятори з широкими повноваженнями для встановлення ціни, забезпечення доступу до мереж і моніторингу конкурентних ринків.

В основі реформування ринку газу в ЄС на початку 2000-х років була мета створення конкурентного ринку природного газу, з впливаючим звідси наслідками у вигляді підвищення ефективності, зниження цін, підвищення стандартів обслуговування. Це означало посилення загального добробуту через покращення економічних показників енергетичного сектору через зміну парадигми структура-поведінка-результативність.

Відповідно до переважаючої моделі в дослідженнях організації промисловості, економічна продуктивність залежить від поведінки покупців і продавців. Ділова поведінка не включає лише політику та практику ціноутворення, але також охоплює більшість корпоративних заходів, таких як маркетингові стратегії або плани розвитку. На поведінку, у свою чергу, впливає структура ринку.

Scherer & Ross [9, с. 4-5] під *структурою ринку* розуміють кількість і розмір продавців і покупців, ступінь фізичної або суб'єктивної диференціації між конкуруючими продуктами продавців, наявність або відсутність бар'єрів для входу нових компаній, криві витрат, ступінь вертикальної інтеграції компаній від виробництва сировини до роздрібно торгівлі, ступінь диверсифікації виробничої лінії компаній. Таким чином структура ринку, в першу чергу визначається фундаментальними індикаторами попиту і пропозиції. Звідси констатуємо, що структура газового ринку обумовлюється ситуацією із постачанням газу, а саме наявністю диверсифікованих джерел поставок, наявністю власного видобутку або ж доступністю заміників, конкуренцією газ-до-газу та міжпаливною конкуренцією, темпами зростання попиту.

Реформування ринку газу ЄС в основі своїй має за мету покращити економічні показники шляхом впливу на ринкову структуру та поведінку. Це вписується в ширші концепції конкуренції описані Scherer & Ross [10, с. 15-18], одна з яких впливає на структуру ринку, а інша на поведінку на ринку продавців і покупців. Відтак лібералізація європейського газового ринку вимагала введення конкуренції. За Scherer & Ross [11, с. 16] в сучасній економічній теорії ринок вважається конкурентним коли кількість компаній, що продають однорідний товар, є настільки великою, що частка кожної окремої компанії на ринку є настільки малою, щоб жодна окрема компанія не могла суттєво вплинути на ціну товару, змінюючи кількість продукції, що продається.

Європейський Союз застосував кілька принципів ринкової реформи, таких як доступ, конкуренція, відокремлення та незалежні регулятори для досягнення цього рівня конкуренції. Щоб звести до мінімуму бар'єри для входу на ринок нових фірм, європейські правові положення регулюють доступ до мережі та умови для рівнів передачі та розподілу.

P. L. Joskow [12] наголошує на важливій ролі спотових ринків і торгових хабів у виділенні пропускну здатності мережі та забезпечення ефективного балансу попиту та пропозиції на ринках елек-

троенергії. З лібералізацією ринків на національному рівні з'явилися незалежні регуляторні органи на європейському рівні. Реструктуризація різних галузей промисловості супроводжувалася передачею регуляторних повноважень цим агентствам.

Нова інституційна економічна теорія О. Уільямсона допомагає зрозуміти, як нормативна база і ринок пов'язані між собою. О. Уільямсон [13] визначає чотири рівні: неформальні інститути (рівень 1), формальне інституційне середовище (рівень 2), інституційні механізми (рівень 3) і (ринкова) поведінка (рівень 4), які впливають на парадигму структура-поведінка-результативність в характеристиці ринку. Застосовуючи чотирирівневу модель Уільямсон до газового сектору авторська група Міжнародної енергетичної програми Clingendael (Clingendael International Energy Programme (тут і далі СІЕР)) визначає потенційні драйвери трансформацій, що стосуються ринку газу.

На *першому рівні* СІЕР розміщує «цілі енергетичної політики та принципи ринкової реформи». До нього відносяться з одного боку принципи ліберальної ринкової реформи, зокрема анбандлінг, доступ та конкуренція, а з іншого боку – специфічні завдання енергетичної політики, зокрема гарантування безпеки енергопостачання та конкурентних цін на енергію. В сукупності ці фактори на даному рівні визначають процес зміни ринкового дизайну.

На *другому рівні* формального інституційного середовища О. Уільямсон розмістив державний устрій, ефективність судової системи, бюрократичність уряду. Окрема увага тут приділена «законом щодо прав власності – їх визначенню та забезпечення виконання» [13]. Крім міжнародних договорів, національних законів і конституцій, на цьому рівні СІЕР розміщує позицію регулятора по відношенню до уряду та суду. На цьому рівні дизайн ринку включає в себе застосовані регуляторні інструменти та правові положення.

На *третьому рівні* розміщуються головні інституційні механізми регулювання, іншими словами він визначає «правила гри» на ринку. Згідно з Уільямсоном кожні 10 років можна спостерігати процес узгодження структур управління з угодами. Під інституційними механізмами ми розуміємо фактичні регуляторні інструменти та рішення, структура тарифів, форми приватного державного співробітництва та контракти.

На *четвертому рівні* моделі Уільямсона розміщується «структура ринку та функціонування», включаючи класичні економічні показники, де ціни, обсяги торгівлі та інвестиції визначаються бізнесовою поведінкою задіяних акторів, які обмежені структурою ринку та впливом регулювання на його функціонування.

Отже, за останні 27 років європейські газові ринки пройшли через процеси глибокої реструктуризації, а відправною точкою цього процесу слід вважати початок імплементації першої газової директиви. Європейські газові реформи є ключовим елементом дослідження процесів реструктуризації газового сектору та економічного управління ним. Вертикальне розділення сегментів торгівлі та транспорту (так званий анбандлінг) докорінно змінив існуючі ринкові структури.

Список літератури:

1. The Nature of the Firm R. H. Coase. First published: November 1937 <https://doi.org/10.1111/j.1468-0335.1937.tb00002>
2. Riordan, M. (2005). Competitive Effects of Vertical Integration. Columbia University, Department of Economics. Discussion paper series No. 0506-11., November, 2005.
3. Williamson, O. E. (1998). Transaction cost economics: How it works; where it is headed. De Economist 146 (1), 23-58.
4. Bresnahan, T., and Levin, J. (2012). Vertical Integration and Market Structure. Standord University and NBER.
5. Pollitt, M. (2008). The arguments for and against ownership unbundling of energy transmission networks. Energy Policy. Vol. 36., pp. 704-713.
6. Bolle, F. and Breitmoser, Y. (2006). On the Allocative Efficiency of Ownership Unbundling. Europa-Universitat Viadrina Frankfurt (Order). Discussion paper No. 255. ISSN 18600921.
7. Pollitt, M. G. (2007). Liberalisation and Regulation in Electricity Systems: How can we get the balance right? <https://doi.org/10.17863/CAM.5500>
8. https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/GaspaperEN_May02.pdf
9. Scherer, F., & Ross, D. (1990). Industrial Market Structure and Economic Performance (3rd ed.). Boston: Houghton Mifflin Company. c. 4-5.
10. Scherer, F., & Ross, D. (1990). Industrial Market Structure and Economic Performance (3rd ed.). Boston: Houghton Mifflin Company. c. 15-18.
11. Scherer, F., & Ross, D. (1990). Industrial Market Structure and Economic Performance (3rd ed.). Boston: Houghton Mifflin Company. c. 16.
12. Joskow, P. L. (2006). Introduction to Electricity Sector Liberalization: Lessons Learned from Cross-Country Studies. In F. Sioshansi, Pfaffenberger, W (Ed.), Electricity Market Reform: An International Perspective. C. 1-32. Amsterdam: Elsevier.
13. Williamson, O. E. (1998). Transaction cost economics: How it works; where it is headed. De Economist 146(1), 23-58., 1998: c. 25 <https://link.springer.com/article/10.1023/A:1003263908567>